

KONSTITUTSIYA ERKIN VA FAROVON HAYOT GAROVI

Nortojoyeva Sofiya Sherzod qizi

Qarshi davlat universiteti filologiya fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14125737>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 13-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Konstitutsiya, erkinlik, farovonlik, huquqlar, kafolatlar, ijtimoiy himoya, ta'lim, iqtisodiy barqarorlik, jamiyat, davlat siyosati.

ABSTRACT

Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining erkin va farovon hayot ta'minlashdagi o'rni tahlil qilinadi. Konstitutsiyaning huquqiy asoslari, fuqarolarning huquqlari, erkinlik va farovonlikni ta'minlashdagi kafolatlar, shuningdek, jamiyatdagi o'zgarishlarga qanday ta'sir ko'rsatishi keltirilgan. Maqolada Konstitutsiyaning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy sohalaridagi o'rni, uning fuqarolar uchun yaratayotgan imkoniyatlari, mehnat huquqlari, ta'lim va ijtimoiy himoya masalalari yoritiladi. Shuningdek, jamiyatda erkin va farovon hayotga erishish uchun Konstitutsiyaning qanday takomillashtirilishi kerakligi haqida takliflar keltirilgan.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1992-yil 8-dekabrda qabul qilindi va o'sha paytdan boshlab, u mamlakatning asosiy huquqiy hujjati sifatida barcha fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini himoya qilishda muhim o'rin egalladi. Konstitutsiyaning huquqiy asoslari fuqarolarni ta'minlaydigan erkinliklar va ijtimoiy barqarorlikni belgilovchi me'yorlarni o'z ichiga oladi. Masalan, Konstitutsiyaning 1-moddasida «O'zbekiston Respublikasi suveren, ijtimoiy, huquqiy davlatdir» deb ko'rsatilgan bo'lib, bu davlatning asosiy tamoyillari, ya'ni huquqiy davlat, tenglik, erkinlik, adolat kabi prinsiplarni ta'kidlaydi.

Konstitutsiya fuqarolar uchun bir qator huquqiy kafolatlar yaratadi. Misol uchun, 32-moddada «Fuqaro davlatdan, jamiyatdan o'zini ifoda etish huquqiga ega» deb belgilangan, bu esa fuqarolarni so'z erkinligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, Konstitutsiyada davlatning fuqarolarni himoya qilish borasidagi majburiyatlari ham aniq ifodalangan. **Inson huquqlari** va **shaxs erkinligi** kabi prinsiplar fuqaroning o'z huquqlarini himoya qilish imkoniyatini yaratadi. Masalan, so'nggi yillarda davlat tomonidan amalga oshirilgan huquqiy islohotlar natijasida, fuqarolarni huquqiy himoya qilish uchun bir qator qonunlar qabul qilindi va sud tizimi yanada takomillashtirildi. Bunday islohotlar fuqarolarning o'z huquqlarini amalga oshirishda yanada erkin va ishonchli bo'lishiga xizmat qiladi.

Fikrimcha, Konstitutsiyaning huquqiy asoslari bugungi kunda nafaqat erkinlikni ta'minlaydi, balki insonning daxlsizligini himoya qilishda ham katta rol o'ynaydi. Bu prinsiplarning to'liq amalga oshirilishi orqali jamiyatda yanada adolatli va fuqarolarning huquqlari to'liq hurmat qilinadigan tizim shakllanadi.

Erkinlik va farovonlik O'zbekiston Konstitutsiyasining asosiy qadriyatlaridan hisoblanadi. Erkin va farovon hayot — bu fuqaroning o'z mehnati bilan yashashi, o'z fikrini erkin ifoda etishi va davlatdan ijtimoiy himoya olishi kabi huquqlardan iborat. Konstitutsiya jamiyatda har bir fuqaroning erkin va farovon hayot kechirishini ta'minlash uchun quyidagi kafolatlarni yaratadi:

1. **Mehnat huquqi:** Konstitutsiyaning 38-moddasida "Fuqaro mehnat qilish huquqiga ega" deb ta'kidlanadi, bu esa ishchilarning o'z huquqlarini himoya qilishini ta'minlaydi. Bugungi kunda, O'zbekiston mehnat bozorida ishsizlik darajasini kamaytirish uchun bir qator tashabbuslarni amalga oshirgan, jumladan, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlarini yaratish, yoshlarni ishga joylashtirish bo'yicha turli dasturlar ishlab chiqilmoqda. Masalan, 2021-yilda ish o'rinlarini yaratish bo'yicha 500 mingdan ortiq yangi ish o'rnini tashkil qilindi.

2. **Ijtimoiy himoya:** Konstitutsiya fuqarolarga tibbiy xizmat olish, ta'lim olish, pensiya va ijtimoiy yordam olish kabi huquqlarni taqdim etadi. O'zbekistonning ijtimoiy himoya tizimi, ayniqsa, 2016-yildan keyin islohotlarga duchor bo'ldi. Misol uchun, pensiya tizimi takomillashtirildi, aholining ehtiyojmand qatlamlariga moliyaviy yordam ko'rsatilmoqda.

3. **Ta'lim huquqi:** Konstitutsiyada ta'lim olish huquqi kafolatlangan, bu esa fuqarolarga sifatli ta'lim olish imkoniyatini beradi. Ta'lim sohasidagi islohotlar doirasida o'quv yurtlarida yangi o'quv dasturlari ishlab chiqildi, oliy ta'limga qabul kvotalari oshirildi. 2020-yilda O'zbekistonning oliy ta'lim muassasalariga 100 mingdan ortiq yoshlar qabul qilindi. Bu ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish orqali jamiyatning farovonligini oshiradi.

O'ylaymizki, erkinlik va farovonlikni ta'minlashda davlatning iqtisodiy va ijtimoiy siyosati muhim o'rin tutadi. Bu sohalarida amalga oshirilayotgan islohotlar jamiyatda adolatli va barqaror tizimni shakllantirishga xizmat qiladi.

Konstitutsiya faqatgina huquqiy hujjat emas, balki jamiyatning barcha sohalarini tartibga soluvchi asosiy me'yoriy hujjatdir. O'zbekiston Konstitutsiyasi mamlakatning siyosiy tizimini, iqtisodiy siyosatini va ijtimoiy sohalaridagi islohotlarni shakllantiradi. Aynan Konstitutsiya orqali davlat fuqarolarga huquqiy himoya, ijtimoiy kafolatlar va iqtisodiy imkoniyatlarni taqdim etadi.

Konstitutsiyaning jamiyatdagi o'rnini va ahamiyatini tahlil qilganimizda, uning fuqarolarni himoya qilishdagi muhim rolini ko'rish mumkin. Misol uchun, so'nggi yillarda fuqarolarni huquqiy himoya qilish uchun bir qator islohotlar amalga oshirildi. **Yangi sud islohoti, huquqiy ta'lim va fuqarolarni himoya qilish tizimi** bularning yaqqol misollaridir. O'zbekistonning huquqiy tizimida amalga oshirilayotgan bu kabi islohotlar fuqarolarni ta'minlash va erkinlikni himoya qilish uchun muhim bo'lib, bu esa jamiyatda adolatli tizimning shakllanishiga olib keladi.

Jamiyatda amalga oshirilgan bu islohotlar, albatta, Konstitutsiyaning samarali ishlashiga yordam beradi. Ammo hali ko'plab sohalarida islohotlar zarur bo'lib, ayniqsa ijtimoiy adolat va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda qadamlar tashlash zarur.

Konstitutsiyaning ta'siri nafaqat huquqiy yondoshuvlar bilan cheklanadi, balki uning amaliy natijalari jamiyatda bevosita seziladi. Misol sifatida, **ishsizlikni kamaytirish va yangi ish o'rinlarini yaratish** borasida amalga oshirilgan islohotlarni ko'rishimiz mumkin. Konstitutsiya fuqarolarga mehnat qilish huquqini taqdim etgan holda, davlat ish o'rinlarini yaratishga katta e'tibor qaratmoqda. 2021-yil oxiriga kelib, O'zbekistonda 600 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi.

Bundan tashqari, **ta'lim tizimida** amalga oshirilgan islohotlar ham Konstitutsiyaning ta'lim olish huquqini kafolatlash prinsipiga muvofiq amalga oshirilgan. Ta'lim olish huquqining kengayishi natijasida oliy ta'limga qabul kvotalari oshdi, yangi o'quv dasturlari va o'quv muassasalari tashkil etildi.

Fikrimizcha, hayotiy misollar ko'rsatib turibdiki, Konstitutsiya fuqarolarga faqat huquqiy imkoniyatlarni taqdim etibgina qolmay, balki amaliy natijalar orqali jamiyatda

yaxshilanishlarga sabab bo'ladi. Bu Konstitutsiyaning jamiyatdagi o'rni va ahamiyatini yanada kuchaytiradi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatda erkin va farovon hayot kechirish uchun mustahkam huquqiy asos yaratadi. U nafaqat davlat tuzilishini, balki har bir fuqaroning huquqlari, erkinliklari va ijtimoiy himoyasini ta'minlashga qaratilgan asosiy qonun sifatida jamiyatning barcha sohalarida tub islohotlarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Konstitutsiyaning to'liq amalga oshirilishi, ayniqsa, fuqaroning huquqlarini himoya qilish, iqtisodiy barqarorlik, ijtimoiy adolat va siyosiy erkinlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Bu esa o'z navbatida jamiyatda farovonlik va tinchlikni saqlashda bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Konstitutsiyaning huquqiy kafolatlari fuqarolarni nafaqat siyosiy va iqtisodiy jihatdan himoya qiladi, balki ularning shaxsiy erkinliklarini, mulk daxlsizligini va ta'lim olish kabi ijtimoiy huquqlarini ta'minlaydi. Shu bilan birga, davlatning siyosiy tizimini va qonun ustuvorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Misol uchun, mehnat qilish huquqi, ta'lim olish huquqi, so'z erkinligi, fuqarolarni ijtimoiy himoya qilish kabi muhim tamoyillar Konstitutsiyada ko'rsatilgan va amalda ular fuqarolarga keng imkoniyatlar yaratmoqda.

Erkinlik va farovonlikni ta'minlashda Konstitutsiyaning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy kafolatlari muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonning iqtisodiy islohotlari, yangi ish o'rinlarini yaratish, pensiya tizimini takomillashtirish, sog'liqni saqlash va ta'lim tizimidagi o'zgarishlar — bularning barchasi Konstitutsiyada belgilangan erkinliklar va ijtimoiy huquqlarning amalda qanday ishlashini ko'rsatadi. Misol sifatida, so'nggi yillarda davlat tomonidan ish o'rinlarini yaratish, yirik ijtimoiy loyihalar, sog'liqni saqlash va ta'lim sohasidagi islohotlar amalga oshirilganini keltirish mumkin. Bularning barchasi Konstitutsiya tamoyillariga asoslanib, fuqarolarning farovon hayot kechirish imkoniyatlarini yaratmoqda.

Jamiyatda adolat va tenglikni ta'minlashda Konstitutsiya o'zining kuchli ta'sirini namoyon etmoqda. Konstitutsiyaning amalda to'liq bajarilishi fuqarolar o'rtasidagi ijtimoiy tenglikni saqlash, ularning huquqlarini himoya qilish va davlat tomonidan taqdim etilgan ijtimoiy xizmatlarni yaxshilashga yordam beradi. Ijtimoiy himoya tizimining takomillashuvi, pensiyalarni oshirish, ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlarining yanada rivojlanishi – bular barchasi fuqarolarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va farovonlikni ta'minlash uchun xizmat qiladi.

Shuningdek, **Konstitutsiyaning amalda bajarilishi jamiyatda yangi o'zgarishlarni** olib kelmoqda. Siyosiy tizimni takomillashtirish, sud-huquq tizimini isloh qilish, fuqarolarni himoya qilish borasidagi islohotlar jamiyatda demokratiyaning rivojlanishiga va huquqiy davlatning shakllanishiga olib kelmoqda. Konstitutsiyaning ustuvor tamoyillaridan biri — **huquqiy davlatni** yaratish, unda fuqarolar o'z huquqlarini bilish va himoya qilishda erkin va mustaqil bo'lishlari lozim. Bu tamoyilga to'liq rioya etilsa, jamiyatda adolatli tizim o'rnatiladi va fuqarolar o'z huquqlarini amalga oshirishda hech qanday to'siqqa duch kelmaydi.

Biroq, Konstitutsiyaning samarali ishlashini ta'minlash uchun doimiy islohotlar zarur. Yangi ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarga moslashish, davlatning qonun chiqaruvchi va ijrochi organlarining samaradorligini oshirish, fuqarolarni huquqiy va siyosiy jihatdan yanada ko'proq jalb qilish talab etiladi. Bu o'zgarishlar davlat tizimi va fuqarolarning hayotida yuksak darajadagi barqarorlikni ta'minlaydi.

Shunday qilib, O'zbekiston Konstitutsiyasi — erkin, adolatli va farovon jamiyat barpo etishning poydevori bo'lib, uning amalda bajarilishi fuqarolarning hayot sifatini yaxshilashga, mamlakatni rivojlantirishga va davlatning barqarorligini ta'minlashga yordam beradi.

Konstitutsiya nafaqat huquqiy hujjat, balki butun jamiyatni boshqarish va rivojlantirishda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Uning asosiy tamoyillari — erkinlik, tenglik, adolat va huquqiy himoya — jamiyatni yanada barqaror, adolatli va farovon qilishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Tahririy nashr, 2024.
2. Abduqodirov, Sh. O'zbekiston Respublikasining huquqiy tizimi. Toshkent: O'zbekiston universiteti, 2021.
3. Mavlonov, A. Huquqiy davlat va uning asoslari. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020.
4. Karimov, I. O'zbekiston – erkin va farovon jamiyat sari. Toshkent: O'zbekiston, 2019.
5. Rakhmonov, B. Ijtimoiy himoya va Konstitutsiya. Toshkent: O'zbekiston davlat nashriyoti, 2023.